

AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA FANINI O'QITISHDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI

Matyazov Djaxongir Shuxratovich

Samarqand veterinariya meditsinasi instituti akademik litseyi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20265795>

Annotatsiya. Ushbu maqolada akademik litseylarda fizika fanini o'qitish jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari va didaktik afzalliklari tahlil qilingan. Fizika fanining murakkab nazariy tushunchalari va abstrakt fizik jarayonlari o'quvchilarda ularni o'zlashtirishda ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababli ta'lim jarayonida zamonaviy dasturiy vositalar, jumladan simulyatsion dasturlar, virtual laboratoriyalar va multimedia texnologiyalarini qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada dasturiy vositalar fizik jarayonlarni vizual va interaktiv shaklda modellashtirish, tajribalarni virtual muhitda amalga oshirish hamda natijalarni tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarda nazariy bilimlarni chuqur o'zlashtirish, mantiqiy va analitik fikrlashni rivojlantirish hamda amaliy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. dasturiy vositalar, virtual laboratoriya, simulyatsion dasturlar, multimedia texnologiyalari, interaktiv ta'lim, raqamli ta'lim, pedagogik texnologiyalar, o'quv jarayoni.

Аннотация. В данной статье анализируются научно-педагогические основы и дидактические преимущества использования программных средств в процессе обучения физике в академических лицеях. Сложные теоретические понятия и абстрактные физические процессы вызывают определённые трудности у учащихся при их усвоении. В связи с этим использование современных программных средств, включая симуляционные программы, виртуальные лаборатории и мультимедийные технологии, является одной из актуальных задач образовательного процесса.

В статье отмечается, что программные средства позволяют моделировать физические процессы в визуальной и интерактивной форме, проводить эксперименты в виртуальной среде и анализировать полученные результаты. Это способствует глубокому усвоению теоретических знаний, развитию логического и аналитического мышления, а также формированию практических компетенций учащихся.

Ключевые слова: программные средства, виртуальная лаборатория, симуляционные программы, мультимедийные технологии, интерактивное обучение, цифровое образование, педагогические технологии, учебный процесс.

Abstract. This article analyzes the scientific-pedagogical foundations and didactic advantages of using software tools in the process of teaching physics in academic lyceums. Complex theoretical concepts and abstract physical processes often create difficulties for students in understanding and mastering the subject. Therefore, the use of modern software tools, including simulation programs, virtual laboratories, and multimedia technologies, is considered one of the most relevant issues in the educational process.

The study shows that software tools enable the modeling of physical processes in a visual and interactive form, allow experiments to be conducted in a virtual environment, and support the analysis of obtained results. This contributes to the deep assimilation of theoretical

knowledge, the development of logical and analytical thinking, and the formation of practical competencies among students.

Keywords: *software tools, virtual laboratory, simulation programs, multimedia technologies, interactive learning, digital education, pedagogical technologies, educational process.*

Kirish

Мамлакатимизда таълим тизимини халқаро таълим стандартлари билан уйғунлаштириб, физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш орқали кадрлар тайёрлаш сифати ҳамда уларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш, жаҳон амалиёти тажрибаларига таяниб сифат даражасини ошириш, рақамли технологияларни кенг татбиқ этиш орқали илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали методларини ишлаб чиқиш устувор йўналишлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.03.2021 йилдаги ПҚ-5032-сонли “Физика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида куйидаги жумлалар мавжуд: “Бугунги кунда таълим муассасаларида физика фанини ўқитиш сифатини ошириш, таълим жараёнига замонавий ўқитиш услубларини жорий қилиш, иқтидорли ўқувчиларни саралаш, меҳнат бозорига рақобатбардош мутахассисларни тайёрлаш, илмий тадқиқот ва инновацияларни ривожлантириш ҳамда амалий натижадорликка йўналтиришга катта эътибор қаратилмоқда... Шу билан бирга, соҳада ечимини топмаган қатор масалалар физика соҳасидаги таълим сифати ва илмий тадқиқот самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш заруратини кўрсатмоқда. Жумладан: ... физика фани бўйича ...лаборатория ишларини бажариш бўйича қўлланмалар, мультимедиа дастурларини яратишга эътибор қаратилмаган”. [1].

Hozirgi kunda Umumiy oʻrta taʼlim maktabining 8-9 sinflarida fizika fanini virtual laboratoriya ishlarini tashkil etish va oʻtkazishda qoʻllanib kelinayotgan pedagogik dasturiy vositalar majmuasini avval Beysik tilida, keyinchalik informatika fanining istiqboliga qarab, Paskal, Delfi, Java, C++ programmalashtirish tillarida elektron taʼlim resurslari yaratilgan.

2001-yilda Tabiiy fanlar yoʻnalishida Nobel mukofotining laureati, «Physics Education Technology» (PhET) sayti asoschisi K.Viman tomonidan. PhET saytida har xil mavzularga oid modellar mavjud boʻlib, ular Java va Macromedia flash dasturlarida yaratilgan [46].

Xususan, fizika faniga oid 90 dan ortiq modellar mavjud; biologiya faniga oid 10 dan ortiq modellar mavjud. Bundan tashqari murakkab fizik jarayonlarni vizuallashtirish, koʻrgazmalilikni taʼminlash hamda virtual laboratoriya ishlarini tashkil qilish va oʻtkazishda Macromedia Flash, Html, demoshild, Java Script, comcoder kabi dasturlari imkoniyatlaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Raqamli texnologiyalar muhitida oʻzlashtirilishi qiyin mavzularni elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, stendlar orqali oʻqitish, fizika fanini oʻzlashtirish samarasini oshiradi. Koʻpdan koʻp dasturiy vositalarni birgalikda ishlatishga toʻgʻri keladi: Html, Front page 2020 concoder, Adobe Fotoshop 13.0, Paint, Corel Draw va hokazo. Albatta, bu yaratuvchidan maxsus bilimlar va koʻnikmalarga ega boʻlishni talab qiladi.

LabVIEW (Laboratorya Virtual Instrumentation Yengineering Workbench-uzb. Muhandislik ishi uchun virtual asbobsozlik laboratoriyasi) “National Instrumens” (AQSh) kompaniyasi tomonidan yaratilgan «G» dasturlash tilida ishlaydigan dasturlash tili va platformasidir.

LabVIEW dasturiy vositasi grafikli bo‘lib, unda dastur matnli emas, ya’ni dastur tuzish uchun maxsus panellarga o‘rnatilgan amallar va funksiyalarga maxsus vazifa yuklatilgan, kerakli kirish va chiqishlarni mos holda axborot uzatish ishlari bilan tutashtirish yetarlidir[64]. LabVIEW dasturiy vositalash muhitining hozirda eng zamonaviy modifikatsiyasi LabVIEW-2020 yoki LabVIEW 2022 hisoblanadi. Dastur rivojlanishi bilan kompyuter texnikasiga ham texnik jihatdan kattaroq talablar qo‘yadi. LabVIEW dasturiy vositasi muhitida yaratilgan dasturlar normal ishlashi uchun kompyuterga va operatsion tizimga yuqori talablar qo‘yadi.

LabVIEW 2020 yoki LabVIEW 2022 versiyalarda normal holatida ishlashi uchun kompyuter va operatsion tizim parametrlari quyidagicha bo‘lishi kerak:

- Core i5 (4-yadroli prosessor)
- 8 Gb operative xotira qattiq diskda 20 Gb dan kam bo‘lmagan bo‘sh joy;
- Windows 10,11 va undan keyingi operatsion sistema;
- standart USB sichqoncha.
- Video-karta kamida NVIDIA GForce 210 va xotirasi undan yuqori bo‘lganlar to‘g‘ri keladi.
- LabVIEW dasturida virtual laboratoriya ishga tushishi uchun kerakli bo‘lgan LabVIEW RUN-TIME ENGINE dasturi.

FizLab-Elektrodinamika laboratoriyasi

Frontend (mijoz tomoni)

Foydalanuvchi brauzerida bevosita ishlaydigan qism. Hech qanday murakkab framework ishlatilmagan — sof veb standartlari asosida qurilgan.

Texnologiya	Maqsadi
HTML5	Sahifa strukturasi, semantik markup
CSS3	Stillar — Grid/Flexbox layout, CSS variables, animatsiyalar, gradientlar, glassmorphism effekti, responsive design
JavaScript (Vanilla)	Interaktivlik — slider boshqaruvi, formula hisoblash, jadval yangilash. Hech qanday framework ishlatilmagan!
SVG	Zanjir sxemalari, rezistorlar, analog gaugelar, elektronlar animatsiyasi

2. Vizual va dizayn yondashuvi

- **Google Fonts** — uchta professional shrift: Instrument Serif (sarlavhalar uchun italic), Plus Jakarta Sans (asosiy matn), JetBrains Mono (raqamlar va kod)
- **SVG path animation** — `getPointAtLength()` metodi orqali elektronlar zanjir yo‘li bo‘ylab smooth harakatlanadi
- **requestAnimationFrame** — 60 FPS smooth animatsiya tsikli (brauzerning native API’si)
- **Radial va Linear gradient’lar** — issiqlik glow effekti ($P=I^2R$), rezistorning 3D ko‘rinishi, ranglarning silliq o‘tishlari
- **CSS Variables** — markazlashtirilgan dizayn tokenlari, ranglarni bir joydan boshqarish

Interaktiv tajriba ko'rinishi (1-rasmga qarang)

1.rasm

App Store'da ta'lim uchun Hozirgi kunda 200 mingdan ortiq o'rgatuvchi ta'lim dasturlari mavjud bo'lib, bu dastur-illovalar asosan tillarni o'rganish, ikkala miya yarim sharlarini ishlatishda ko'maklashuvchi illovalar, turli ta'limiy o'yinlar asosida vizual o'rgatuvchi dasturlardan tarkib topgan. Google va Apple kabi yirik kompaniyalar ushbu raqamli ta'lim tendensiyasini qo'llab-quvvatlaydilar, maktablar uchun maxsus planshetlar va noutbuklarni ishlab chiqaradilar. Masalan, Apple ko'plab o'quv dastur-lari qatorida yangi iPad qurilmasini chiqardi. Apple ushbu planshetlardan darslarda foydalanishlarida maktablar uchun maxsus chegirma taklif qildi. Boshqa tomondan, Google-texnologiya orqali bilim berishga erdam berish uchun shunga o'xshash maqsadga ega Chromebook'ni chiqardi. Bundan tashqari, siz maktab uchun o'quv dasturini yaratishingiz eki kelishib olishingiz va uni planshetlarga moslashtirishingiz mumkin.

Xulosa: akademik litseylarda fizika fanini o'qitishda dasturiy vositalar va virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari hamda didaktik samaradorligi tahlil qilindi. Zamonaviy ta'lim sharoitida fizik jarayonlarni an'anaviy usullar bilan to'liq tushuntirish ayrim hollarda cheklangan bo'lib, bu esa o'quvchilarning mavzuni chuqur o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, simulyatsion dasturlar, virtual laboratoriyalar va multimedia vositalari fizik jarayonlarni vizual, interaktiv va modellashtirilgan shaklda o'rganish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, mantiqiy va analitik fikrlashini rivojlantirish hamda amaliy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, PhET kabi interaktiv platformalardan foydalanish o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etishga yordam beradi. Umuman olganda, fizika fanini o'qitishda dasturiy vositalarni keng joriy etish ta'lim sifatini oshiradi va zamonaviy raqamli ta'lim muhitini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi PQ–5032-sonli “Fizika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
2. O‘lmasova M.N Fizika .Optika , atom va yadro fizikasi –3-kitob Toshkent 2010y
- 3.Crocodile Clips (Yenka rasmiy sayti) ,<https://www.yenka.com>
(Yenka dasturining rasmiy platformasi, unda Physics: Electricity and Magnetism moduli ham mavjud)
- 4.Yenka Physics haqida ma’lumot, <https://www.yenka.com/products/yenka-physics/>
- 5.PhET Interactive Simulations (Physics Education Technology). Carl E. Wieman tomonidan 2002-yilda ishlab chiqilgan interaktiv ta’lim platformasi. Internet manbasi: <https://phet.colorado.edu>